

HARBIY XIZMATCHILAR FAOLIYATIDA KASBIY KOMPETENTLIKNI TARBIYALASH VA RIVOJLANTIRISH USULLARI

Жабборов Норбек Сайфиддин ўғли

Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети курсанти

Annotatsiya: Ma'lumki, harbiy xizmatchilarning kasbiy kompetentligini tarbiyalash mexanizmlarini ilmiy-pedagogik jihatdan takomillashtirish, rivojlantirish haqida so'z yuritilgan. Kasbiy kompetentlik aniq pedagogik faoliyat sharoitida harbiy xizmatchilarning o'zini to'la namoyon etishlariga imkon beradi. Ushbu maqolada, harbiy xizmatchilar faoliyatida kasbiy kompetentlikni tarbiyalash va rivojlantirish usullari haqida fikr va mulohazalar qilinadi.

Kalit so'zlar: kompetentlik, mexanizm, ilmiy-pedagogik, bilim, aql-idrok, intellektual salohiyat, vatanparvarlik, harbiy burch, kat'iy iroda, ta'lim va tarbiya.

Harbiy xizmatchilarning kasbiy kompetentligi o'z faoliyatlarining barcha yo'nalishlarida namoyon bo'ladi. Shu bois, bugungi kunda ofitserlar va serjantlarda kasbiy kompetentlikni tarbiyalashning barcha komponentlari, tamoyillari, mexanizmlarini shakllantirish talab etiladi. Zero, harbiy xizmatchilarning kasbiy kompetentligini tarbiyalash deganda, avvalambor chuqur bilim va yuksak intellektual salohiyat, o'z harbiy burchini bajarishda qat'iy iroda va puxta tayyorgarlik sifatlarini shakllantirish nazarda tutiladi.

Kompetentlik - shaxsning muayyan ta'lim yo'nalishi yoki mutaxassisligi bo'yicha olgan bilim, malaka va ko'nikmalari hamda shakllangan shaxsiy hislatlarini mehnat faoliyatida muvaffaqiyatli qo'llay olish qobiliyatidir. Kompetensiya va kompetentlik tushunchalari bilim, ko'nikma, malaka tushunchalaridan ko'ra kengroq ma'noni anglatadi. Bugungi kunda kompetentlik

tushunchalari va ularning tarkibiga kiruvchi muhim komponentlar mazmunini aniqlash, shuningdek, ularni faoliyatning turli sohalarda shakllantirish hamda rivojlantirish muammolari bo'yicha bir qator tadqiqotlar olib borilgan bo'lib, bu ularni tasniflashni yuzaga keltiradi. Jumladan, quyidagi kompetentlik turlari mavjud:

- o'zini tutish (individual) kompetentligi;
- texnik (professional) kompetentlik;
- umumiy kompetentlik;
- maxsus kompetentlik;
- boshlang'ich kompetentlik;
- ijrochilik kompetentligi;
- differensial kompetentlik.

Kompetentlik harbiy xizmatchilarning shaxsiy va ijtimoiy ahamiyatga ega kasbiy faoliyatlarini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarning egallanishi hamda ularni kasbiy faoliyatda qo'llay olishi bilan ifodalanadi. Hozirgi vaqtda ofitserlar va serjantlarning eng muhim vazifalaridan biri askarlar va kursantlarning kasbiy kompetentliklarini barqarorlashtirish, rivojlantirish va bosqichma-bosqich shakllantirish uchun pedagogik shart-sharoitlarni yaratishdan iborat. Jumladan, harbiy xizmatchilarning kasbiy kompetentligini tarbiyalash pedagogik ko'nikmalar orqali ham namoyon bo'lishi mumkin, xususan, harbiy xizmatchilarning pedagogik ko'nikmasi, pedagogik fikrlashi va ularni amaliyotda qo'llash bilan bog'liq jihatlarining mosligini anglatadi. Pedagogik nuqtai nazardan qaraganda, harbiy xizmatchilarning ta'limi jarayoni ta'lim beruvchi (komandir, boshliq, o'qituvchi, instruktor)ning o'qitish, saboq berish va ta'lim oluvchilarning ukish, urganish buyicha maksadli, tizimli va xamkor-likdagi faoliyatidir.

Bu faoliyat jarayonida, ta'lim oluvchilar tegishli bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'ladilar. Shu bilan bir vaqtda ularning tafakkuri rivojlanadi, irodasi va xarakteri chiniqadi, jangovar vaziyatlarda harakat qilish uchun ruhiy tayyorgarligi shakllanadi. Bu esa o'z navbatida keng tajribalardan unumli foydalanish va ilg'or texnologiyalarni qo'llash, zamon talablari asosida, harbiy xizmatchilarning o'z professional, nazariy va amaliy bilimlarini uzluksiz oshirib borishi, kasbiy kompetentligini shakllantirish qoidalarini nazarda tutadi. Kasbiy kompetentlik harbiy xizmatchilarning kasbiy faoliyatini tashkil etish jarayonida hayotiy ko'nikmalarni egallashlariga ham imkon beradi.

Xulosa qilib aytganda, barcha bug'indagi harbiy xizmatchilarning kasbiy faoliyati ofitserlar, serjantlar, kursantlar va askarlarda kompetentlik va ularning tarkibiga kiruvchi muhim komponentlar, mexanizmlar, tamoyillarni shakllantirish, shuningdek, o'quv faoliyatining kasbiy yo'nalganligini ta'minlashga yordam beradigan pedagogik shart-sharoitlarni yaratish harbiy bilim yurtlari va serjantlar tayyorlash maktablarining o'quv tizimini takomillashtirishning muhim vazifalaridir. Yuqorida aytilgan mulohazalardan kelib chiqqan holda, kasbiy kompetentlikni shakllantirishda xarbiy ta'lim jarayonini xam mazmunan, ham shaklan o'zgartirish, bunda ta'lim oluvchilarga faqat ma'lum bir kompetensiyalar bo'yicha bilim berish emas, balki butun harbiy ta'lim jarayoni davomida ular asosida faoliyat olib borishni ta'minlash nazarda tutiladi. Fan va texnikaning rivojlanishi, Qurolli Kuchlarning zamonaviy va murakkab jangovar texnika va qurol - yarog' bilan ta'minlanishi, yangi ta'lim texnologiyalarining yaratilishi va boshqa shu kabi hozirgi zamonga xos o'zgarishlar ta'lim jarayonini tashkil etishga nisbatan tobora yangi talablar qo'ymoqda. Bu esa o'z navbatida kasbiy kompetentlikni rivojlantirishni talab kiladi. Kompetentlik nuqtai nazaridan yondashuv harbiy ta'lim sifatini baholash uchun ham juda muhim, chunki ta'lim

oluvchi erishadigan asosiy ta'limiy natija kompetentlik xisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarining Umumharbiy Nizomlari. - T.: «Uzbekiston», 1996. 107-109-b
2. Alimov B.N. Kompetensiyaviy yondashuv - o'quvchilarning matematik savodxonligi va madaniyatini oshirish vositasi sifatida. // «Uzluksiz ta'lim» ilmiy-uslubiy jurnali, T., 2015, 1-son. 224-226-bet
3. Muslimov N.A. Harbiy ta'lim o'quvchisini kasbiy shakllantirishning nazariy-metodik asoslari. // Pedagogika fanlari doktorlik dissertatsiyasi. - T., 2007.
4. Shoyusupova A.A., Kamalova S.R. Malaka va kompetensiyalarni baxolash. - T.: Tosh-kent davlat sharhshunoslik instituti, 2012. 145-b